

**MOBIL QURILMALARGA TEZKOR O'QISH DASTURINI ISHLAB
CHIQUISH**

Andijon mashinasozlik instituti IB va KT fakulteti Axborot tizimlari va
texnologiyalari yo`nalishi 4-kurs talabasi

Tursunboyev Muhammadqodir Qobiljon o'g'li

E-mail: tmuhammadqodir932@gmail.com

Ilmiy rahbar: Andijon mashinasozlik instituti

Axborot Texnologiyalari kafedrasida katta o`qituvchisi

Yuldashev Mirzohid Maxmudjonovich

Annotatsiya: Mobil qurilmalar hayotimizdagi muhim ayniqsa hamyonga doimiy ravishda bo'lgan qismlardan biridir. Ular orqali tezkor o'qish imkoniyatini yaratish, o'quvchilar va ilg'orlar uchun muhim masala bo'lib, shuning uchun bu sohaga oid ilovalar yaratish yana muhimroq bo'lmoqda. Bu annotatsiya esa mobil qurilmalarga oid tezkor o'qish ilovasini yaratish mavzusidagi loyiha yaratishning ahamiyatini va asosiy elementlarni aks etadi.

Kalit so'zlar: Interaktiv, onlayn ta'lim, o'rganish, video darslar, elektron dasturlar, interaktiv testlar.

Аннотация: Мобильные устройства — одна из важнейших частей нашей жизни, особенно кошелек. Обеспечение возможности быстрого чтения — важная проблема как для студентов, так и для студентов продвинутого уровня, поэтому создание приложений для этой области становится еще более важным. И эта аннотация отражает важность и ключевые элементы создания проекта на тему создания приложения быстрого чтения для мобильных устройств.

Ключевые слова: Интерактив, онлайн-обучение, обучение, видеоуроки, электронные программы, интерактивные тесты.

Abstract: Mobile devices are one of the important parts of our life, especially the wallet. Making it possible for them to read quickly is an important issue for both students and advanced students, so it becomes even more important to create apps for this field. And this annotation reflects the importance and key elements of creating a project on the topic of creating a rapid reading application for mobile devices.

Keywords: Interactive, online education, learning, video lessons, electronic programs, interactive tests.

Mobil qurilmalarga tezkor o'qish ilovasini yaratish, jahon bo'ylab yirik yarmarkalarda o'quv materiallariga tezkor va qulay erishishni ta'minlaydi. Mobil operatsion tizimlar - bu mobil qurilmalar (smartfonlar, tabletlar, PDA va boshqa mobil qurilmalar) ni boshqarish uchun mo'ljallangan tizimlar hisoblanadi. Mobil operatsion tizimlar ikkita asosiy platforma ya'ni "user-facing" dasturiy ta'minot platformasi va qurilmalarni boshqarish uchun mo'ljallangan quyi sathdagi real-vaqt operatsion tizidan iborat bo'ladi. Mobil operatsion tizimlar asosan 1979 yilda paydo bo'lgan va bunda jarayonlarni boshqarish uchun (taqsimlangan tizim) tizimlardan foydalanilgan. Bugungi kunda inson hayotining ajralmas qismi bo'lib qolgan mobil texnologiyalar kundalik faoliyatimizda keng qo'llanilmoqda. Ko'plab sohalarda, jumladan, ma'lumot olish, muloqot qilish, hujjatlar bilan ishlashda mobil qurilmalar katta ahamiyatga ega. Shu bilan birga, foydalanuvchilar katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlashda yanada samaradorlikni oshirishni istaydilar. Ayniqsa, o'qish jarayonida bu talab yanada kuchayadi. Tezkor o'qish texnologiyalari va dasturlari ushbu ehtiyojni qondiradi hamda foydalanuvchilarga ko'proq ma'lumotni qisqa vaqt ichida o'zlashtirish imkoniyatini taqdim etadi.

Android - bu mobil qurilmalar uchun mo'ljallangan turli hil ilovalar va xizmatlarni o'z ichiga olgan operatsion tizim. Android arxitekturasi Java asosida qurilgan bo'lib, android tizim uchun barcha ilova va dasturlar Java dasturlash tili yordamida yaratiladi. Tezkor o'qish insonning o'qish tezligini oshirish, ko'z harakatlarini optimallashtirish va matnni ongda tezroq qayta ishlashga asoslangan. Odatda

odamlar matnni satrma-satr, ketma-ket o'qiydilar va o'qilgan satrning bir qismiga ko'zlarini qayta tiklashadi. Bu harakatlar vaqtdan yutqazishga olib keladi. Tezkor o'qish texnologiyasi esa ushbu jarayonlarni optimallashtirish orqali foydalanuvchining vaqtini tejaydi va diqqatni maqsadli ravishda oshiradi. Samsung, Xiaomi, OnePlus, Google, Oppo, Sony kabi ko'plab kompaniyalar Android qurilmalarini ishlab chiqaradi. Android uchun Google Play do'konida millionlab ilovalar mavjud. Foydalanuvchilar ilovalarni osonlik bilan yuklab olishlari va o'rnatishlari mumkin. Android interfeysi foydalanuvchilarga qulay bo'lishi uchun turli xil moslashtirish imkoniyatlarini taklif etadi. Har bir ishlab chiqaruvchi o'z interfeysini yaratishi mumkin (masalan, Samsung One UI, Xiaomi MIUI). Android tizimida xavfsizlikni ta'minlash uchun turli xil vositalar mavjud. Android versiyasiga qarab, xavfsizlik yangilanishlari muntazam ravishda chiqariladi.

Texnologiyalar- Mobil qurilmalar uchun dastur ishlab chiqishda kerakli texnologiyalarni tanlash muhimdir. Android va iOS platformalariga mos keladigan texnologiyalarni (masalan, Flutter yoki React Native) ishlatish orqali dastur ishlab chiqishni osonlashtirish mumkin. Backend uchun bulutli xizmatlardan (masalan, Firebase) foydalanish foydalanuvchi ma'lumotlarini saqlash va boshqarishda qulaylik yaratadi. Tezkor o'qish dasturini ishlab chiqishdan oldin bozorni tahlil qilish zarur. Mavjud ilovalar (masalan, Blinkist va Spritz) orqali foydalanuvchilarning talab va ehtiyojlarini aniqlash mumkin. Ushbu tahlil, dasturga kiritilishi kerak bo'lgan funksiyalar va foydalanuvchilarga qulay interfeys yaratishda yordam beradi.

Dastur Dizayni- Dastur dizayni foydalanuvchi tajribasining asosiy omillaridan biridir. Interfeys minimalistik va intuitiv bo'lishi kerak. Foydalanuvchilar matnlarni yuklash, o'qish tezligini sozlash, va o'qilgan joyni saqlash imkoniyatlariga ega bo'lishlari zarur. Shuningdek, mobil qurilmalarning turli ekran o'lchamlariga mos keladigan dizayn yaratish ham muhimdir.

Asosiy Xususiyatlar- Tezkor o'qish dasturining muvaffaqiyati uchun quyidagi asosiy funksiyalarni ishlab chiqish kerak:

Matnni Yuklash: Foydalanuvchilar matnlarni (masalan, PDF yoki ePub formatida) osonlik bilan yuklashi va koʻrishi kerak.

Tezlikni Boshqarish: Oʻqish tezligini foydalanuvchining xohishiga koʻra sozlash imkoniyati.

Xulosa

Mobil qurilmalarga tezkor oʻqish dasturini ishlab chiqish – bu foydalanuvchilar uchun qulay va samarali yechim yaratish jarayonidir. Oʻrganish, tahlil qilish va innovatsion texnologiyalardan foydalanish orqali, bunday dastur nafaqat oʻqishni tezlashtiradi, balki foydalanuvchilarga ma'lumotlarni samarali qabul qilish imkoniyatini beradi. Ushbu loyiha orqali tezkor oʻqish koʻnikmalarini rivojlantirish va axborotga tezkor kirish imkoniyatlarini yaratish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Martin, K. SulaymonOrakl. Java dasturlash / Martin C. Sulaymon, NirvaMorisso-Leroy, Julie Basu. - M.: LORI, 2010.- 512 p.
2. Mashnin, T. C. Tutilish. Java / T.S.da RCP-, Web-, Ajax- va Android- ilovalarni ishlab chiqish. Mashin. - M.: BHV-Peterburg, 2013.- 384 b.
3. Mashnin, TS Eclipse: RCP-, Web-, Ajax- va Android- Java / TS Eclipse dasturlarini ishlab chiqish. Mashin. - M.: BHV-Peterburg, 2013.- 384 b.
4. Noton Java. Malumot uchun qoʻllanma. Java / Noton -da dasturlash uchun kerak boʻlgan hammanarsa, Patrik. - M.: Binom, 2015.- 448 b.
5. <https://intuit.ru/studies/courses/493/349/lecture/8337>
6. <https://www.fandroid.info/>
7. <https://developer.android.com/>